

O'ZBEK LEKSIKOGRAFIYASIDA KONKORDANSLAR MASALASI ("BOBURNOMA" KONKORDANSI MİSOLIDA)

Komila Mamadaliyeva¹ Rahimov Hasanboy²

¹⁻²O'zMU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550774>

Annotatsiya. Konkordans bu kitobda yoki ish qismida ishlatiladigan asosiy so'zlarning alfavit ro'yxati, har bir so'zning har bir nusxasini bevosita konteksti bilan ro'yxatlash. Bu maqolada o'zbek leksikografiyasidagi mavjud konkordanslar va ularning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: konkordans, "Xamsa" konkordansi, "Boburnoma" konkordansi, teglar, Antconc, SketchEngine, LanckBokx

Konkordans ingliz tilidan tarjima qilingan-"uyg'unlik" - bu kitobda yoki ish qismida ishlatiladigan asosiy so'zlarning alfavit ro'yxati, har bir so'zning har bir nusxasini bevosita konteksti bilan ro'yxatlash¹. Konkordanslar tuzish bugungi har bir har tilning elektron bazasi bo'lgan milliy til korpuslarini yaratishda juda muhim.

Bugungi kunda o'zbek leksikografiyasida "F-1-135 Alisher Navoiy asarlari konkordansining ilmiy-uslubiy tadqiqi" fundamental ilmiy loyihasi doirasida "Xamsa" asari konkordansi tuzildi hamda maxsus qo'llanma ham tuzildi. Qo'llanma annotatsiyasida aytilganidek: "bu qo'llanma kelgusida o'zbek adabiyotining boshqa asarlari bo'yicha tuziladigan konkordans va izohli lug'atlar uchun yo'llanma vazifasini bajarishi mumkin²"

Mumtoz adabiyotimizda Alisher Navoiydan keying davrda yashagan ulug' ijodkor va bebaho asar Zahiriddin Muhammad Bobur va "Boburnoma" asaridir. Boburshunos olimlarimizdan Ansoriddin Ibrohimov "Yaponiyalik Boburshunos" deb nomlangan maqolasida shunday deydi:

Boburshunoslik alohida soha sifatida shakllanib bo'ldi va Amerika, Yevropa, Osiyoning ko'plab mamlakatlarida yildan-yilga rivojlanib bormoqda, tadqiqotchilar safi kengaymoqda, ilmiy izlanishlar ko'lami kengayib, chuqurlashib bormoqda. Amerikalik sharqshunos va boburshunos professor U. Tekston, frantsiyalik professor B. Gremon, turkiyalik doktor B. Yo'jil, doktor T. Seyhan, hindistonlik professor Q. Rayis va boshqa olimlar ushbu sohaga salmoqli ulush qo'shmoqdalar. Boburshunoslikdagi eng yangi izlanishlar sifatida doktor Shafiqa Yorqin "Boburnoma"ning "Kobul" qismini dariy tiliga o'girib, alohida

¹ <https://g.co/kgs/i2162J>

² Qurbonbekov A., Mannonov A., Imomnazarov M. - Alisher Navoiy asarlari bo'yicha konkordans tuzish qo'llanmasi. T. fan va texnologiya. 2015

kitob shaklida Afg'onistonda nashr etgani, doktor Tanju Seyhan xonimning "Mubayyin" asari bo'yicha ilmiy izlanishlari, doktor Bilol Yo'jil tayyorlagan Bobur devoni nashri, misrlik olimaning "Boburnoma"ni arab tiliga tarjima qilishi va hokazolarni sanab o'tishning o'zi kifoya.

Lekin boburshunoslikda yaponiyalik professor Eyji Manoning hissasi, ayniqsa, salmoqlidir. Bu zahmatkash olim 40 yildan beri Bobur asarlarini astoydil tadqiq etib kelmoqda. U birinchi bo'lib "Boburnoma"ning ilmiy-tanqidiy matnini yaratdi, asarni yapon tiliga tarjima qildi, "Boburnoma"ga konkordans tuzdi, "Bobur va uning davri" nomli yirik asar yozdi — jami to'rt kitobdan iborat ilmiy-tadqiqotlar majmuini yaratdi. Uning «Boburnoma»ga tuzgan konkordansi (asardagi jami so'zlarning necha marta uchrashini alifbo tartibida va aniq o'rnini ko'rsatgan holdagi mukammal ro'yxati) boburshunoslikdagi eng jiddiy ilmiy yutuqlardan biridir. Bobur asarlariga konkordans tuzish Bobur leksikasini o'rganish, uning qalamiga mansub asarlar tilining mukammal izohli lug'atini yaratishda juda muhim ahamiyatga ega³.

Konkordans tuzish jarayoni bazalar yaratish dasturiy ta'minot qismlaridan iborat. Dastlabki bazalarda quyidagilarni shakllantiriladi:

– Asarning oxirgi mukammal nashrlaridan birining elektron varianti tanlanib, ishlov beriluvchi matn holiga keltiriladi. (2018-yil "Yangi asr avlodi" nashri⁴)

– Asardagi har bir so'z, so'zshakllarining morfemik lug'ati tayyorlanib, teglar holiga keltiriladi.

– Teglar konkordans tuzuvchi maxsus kompyuter dasturlari Antconc, SketchEngine, LanckBokx kabi dasturlar yordamida avtomatlashtiriladi

Milliy leksikografiyamizda ham "Boburnoma" konkordansini tuzish va uning tamoyillarini ishlab chiqish borasida ham ayrim ishlar boshlangan va davom etmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Yangi asr avlodi., T. -2018
2. Qurbonbekov A., Mannonov A., Imomnazarov M. - Alisher Navoiy asarlari bo'yicha konkordans tuzish qo'llanmasi. T. fan va texnologiya. 2015
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/ansoriddin-ibrohimov-yaponiyalik-boburshunos-2009>
4. <https://g.co/kgs/i2162j>

³ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/ansoriddin-ibrohimov-yaponiyalik-boburshunos-2009>

⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Yangi asr avlodi., T. -2018